

EXAMES DE IMAGEM NA CONTRATURA DE DUPUYTREN

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 08/04/2024](#)

IMAGING EXAMS IN DUPUYTREN'S CONTRACTURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10946675

Daiana Lopez Conceição¹; Thaline Mairace Hernandez das Neves¹; João Paulo Maldonado¹; Alan Timoteo Rodrigues Reis¹; Rafael Teodoro Lopes Lalier¹.

RESUMO

A contratura de Dupuytren é uma condição benigna que afeta a fáscia palmar, e pode evoluir para a contratura e deformidade de articulações. Além do tratamento clínico, há algumas técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento desta enfermidade. Exames de imagem como a ultrassonografia e a ressonância magnética podem ser usados para o diagnóstico da contratura de Dupuytren.

Palavras-chave: contratura de Dupuytren, diagnóstico, ultrassonografia.

ABSTRACT

Dupuytren's contracture is a benign condition that affects the palmar fascia, and can progress to joint contracture and deformity. In addition to clinical treatment, there are some surgical techniques described for the treatment of this disease. Imaging tests such as ultrasound and magnetic resonance imaging can be used to diagnose Dupuytren's contracture.

Keywords: Dupuytren's contracture, diagnosis, ultrasound.

INTRODUÇÃO

A contratura de Dupuytren é uma enfermidade do tecido conjuntivo. Ocorre a proliferação de fibroblastos progressivamente, formando nódulos e promovendo o espessamento da fáscia palmar, e às vezes, até a contratura dos dedos da mão. Dentre a epidemiologia da doença, destacam-se o acometimento de pessoas com mais de 50 anos, homens e histórico de tabagismo e etilismo. Várias alternativas cirúrgicas estão disponíveis para o tratamento desta enfermidade, como a fasciotomia. Exames de imagem podem auxiliar no diagnóstico. [1,2]

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, SciELO e documentos oficiais nacionais entre 2013 a 2024. Os descritores utilizados foram: contratura de Dupuytren, diagnóstico, ultrassonografia.

DISCUSSÃO:

A contratura de Dupuytren pode ter uma evolução mais rápida quando os sintomas surgem em idade precoce. Os dedos comprometidos geralmente são o 3º, 4º e 5º dedos. Primeiramente pode surgir um nódulo na palma da mão, na topografia da articulação metacarpofalangeana, há uma fibrose progressiva da aponeurose palmar que pode se estender até os dedos originando uma contratura digital progressiva. O uso do ultrassom pode auxiliar no diagnóstico nos estágios iniciais ao determinar

a natureza do nódulo palmar, diferenciando de outros tipos de formações nodulares, como por exemplo, um lipoma. [3]

Figura 1: Na primeira imagem, identifica-se uma ultrassonografia de um nódulo palmar, hipoeicoico, típico da contratura de Dupuytren. Na segunda imagem: Lipoma intrafascial fino.

Referência: GRIFFITH, James F. Diagnóstico por ultrassom: musculoesquelético. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2016. 1. ISBN 9788595155176. [3]

Alguns estudos mostram que os nódulos inicialmente são hipoeicoicos em comparação com o tendão, e podem ficar isoecoicos/hipereicoicos ao ultrassom. Alguns achados são mais raros, mas podem ocorrer: calcificação intralesional e hiperemia quando utilizado o recurso Doppler. [4,5,6]

A ressonância magnética, na contratura de Dupuytren, pode oferecer informações como a extensão do acometimento, as dimensões e o acometimento de estruturas vizinhas. [7]

CONCLUSÃO.

A contratura de Dupuytren é uma doença do tecido conjuntivo que pode causar deformidade nos dedos das mãos. Dentre os tratamentos para esta enfermidade citam-se os procedimentos cirúrgicos. Exames

radiológicos como a ultrassonografia e a ressonância magnética podem auxiliar no diagnóstico, sobretudo para excluir diagnósticos diferenciais.

REFERÊNCIAS:

1 Alencar FHU et al. Doença de Dupuytren e fasciectomia seletiva. Rev. Bras. Ortop. Vol. 56 No.4/2021.

2 Ribak S et al. Contratura de Dupuytren: estudo comparativo entre fasciectomia parcial e fasciotomia percutânea. Rev. Bras. Ortop.2013;48(6):545–553.

3 Griffith, JF. Diagnóstico por ultrassom: musculoesquelético. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2016. 1. ISBN 9788595155176.

4 Morris G et al. Ultrasound Features of Palmar Fibromatosis or Dupuytren Contracture.J Ultrasound Med 2018; 0278-4297.

5 Uehara K et al. Ultrasonographic Evaluation of Displaced Neurovascular Bundle in Dupuytren Disease. JHS, Vol A, January 2013.

6 Cabral AJM et al. Management of Dupuytren’s contracture: proposed therapies and challenges encountered. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.5, p. 18684-18695 sep./oct. 2021.

7 Molenkamp S et al. Imaging for Dupuytren disease: a systematic review of the literature. BMC Musculoskeletal Disorders (2019) 20:224.

¹Médico(a) especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Isomed Diagnósticos.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil